

MASS-MEDIA ȘI INFORMAȚIA GEOPOLITICĂ

Mihai LESCU

Doctor în științe politice, conferențiar universitar

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării, Republica Moldova

e-mail: lescumihai@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-9837-6687>

În articol este supus analizei rolul informației în societate și faptul că în prezent unele concepte și teorii ale lumii globale nu mai rezistă în fața paradigmei informaționale a geopoliticii moderne, care tot mai mult pune stăpânire pe lume. De asemenea, în articol sunt cercetate legăturile dintre geopolitică și mass-media, care prin suportul tehnologiilor schimbă mediul internațional și modul de activitate în acest mediu. Mass-media în relație cu geopolitica dezvoltă noi forme de colaborare în domeniul vizat: mass-media geopolitică, diplomația publică, geopolitica populară. Sub influența practicilor internaționale privind reflectarea problematicii geopolitice, își diversifică activitatea și mass-media din Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: informație, mass-media, geopolitică, spațiu global, diplomație publică, geopolitică populară.

MASS MEDIA AND GEOPOLITICAL INFORMATION

The author discusses the role of information in society and the fact that at present some concepts and theories of the global world no longer stand in front of the informational paradigm of modern geopolitics, which is increasingly taking over the world. Also in the article are investigated the links between geopolitics and the media, which through the support of technologies changes the international environment and the activity in this environment. The media in relation to geopolitics develops new forms of collaboration in the targeted field: geopolitical media, public diplomacy, popular geopolitics. Under the influence of international practices regarding the reflection of geopolitical issues, the media in the Republic of Moldova also diversifies its activity.

Keywords: information, mass media, geopolitics, global space, public diplomacy, popular geopolitics.

MÉDIAS ET INFORMATION GÉOPOLITIQUE

L'article examine le rôle de l'information dans la société et le fait que certains concepts et théories du monde global ne s'opposent plus au paradigme de l'information de la géopolitique moderne, qui envahit de plus en plus le monde. En outre, l'article étudie les liens entre la géopolitique et les médias, qui, grâce au soutien des technologies, modifient l'environnement international et le mode d'activité dans cet environnement. Les médias en relation avec la géopolitique développent de nouvelles formes de collaboration dans le domaine concerné: médias géopolitiques, diplomatie publique, géopolitique populaire. Sous l'influence des pratiques internationales sur le reflet des questions géopolitiques, diversifient leurs activités et les médias en République de Moldova.

Mots-clés: Information, médias, géopolitique, espace mondial, diplomatie publique, géopolitique populaire.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В статье анализируется роль информации в обществе и тот факт, что в настоящее время некоторые концепции и теории глобального мира больше не противостоят информационной парадигме современной геополитики, которая все больше захватывает мир. В статье также исследуются связи между геополитикой и средствами массовой информации, которые, благодаря поддержке технологий, меняют международную среду и способ деятельности в этой среде. Говоря о геополитике, средства массовой информации развивают новые формы сотрудничества в целевой области: геополитические СМИ, народная дипломатия, популярная геополитика. Под влиянием международной практики освещения геополитических вопросов СМИ в Республике Молдова также диверсифицируют свою деятельность.

Ключевые слова: информация, СМИ, геополитика, глобальное пространство, публичная дипломатия, популярная геополитика.

Astăzi, nimeni nu mai poate stăvili circulația informației, care ne însoțește mereu și pretutindeni, punându-ne la curent cu tot ce se întâmplă în țară și pe glob. „Mass-media și informațiile care circulă în spațiul public influențează în mod direct punctele de vedere și opiniile cetățenilor, modul lor de a percepe procesele politice și sociale. <...> Acțiunile și alegerile pe care le fac indivizii sunt în strânsă legătură cu sursele lor de informare”, menționează îndreptățit autorii studiului național „Securitatea informațională din perspectivă mediatică” [1].

Noile realizări tehnologice le dau posibilitatea nu numai jurnaliștilor, dar și consumatorilor de media, să devină producători și difuzori de informații, deoarece, de rând cu mass-media, acum și Internetul se afirmă tot mai mult drept instrument de comunicare. Pe această cale societatea obține noi oportunități de dezvoltare, în care noua ordine mondială este determinată de controlul tehnologic al spațiului virtual.

La baza „noii economii” se află intelectualul sau „capitalul uman” și nu instituțiile fundamentale ale producției din trecut. Natura capitalului se schimbă, creatorul lui devenind stratul social al profesioniștilor producției spirituale pusă în serviciul libertății de exprimare și a adevărului. În această ordine de idei devine și mai clar că unele concepte geopolitice și teorii ale lumii globale nu mai rezistă în fața paradigmei informaționale a geopoliticii moderne, care tot mai mult pune stăpânire pe lume.

Cunoaștere și informații

Dintotdeauna succesul evoluției civilizațiilor a fost determinat de informație. Cunoștințele acumulate la o anumită perioadă a dezvoltării social-politice, economice și culturale au servit drept punct de pornire pentru un nou ciclu evoluțional al dezvoltării sociale a umanității. Adunarea, stocarea, prelucrarea și securizarea informațiilor, din partea celor investiți cu putere în societate, conform afirmațiilor savanților, „a început în urmă cu peste zece mii de ani”. În acest caz, ne referim la primul protocol de securitate a informațiilor realizat de mesopotamieni, devenit ulterior, la o altă scară, standard internațional. Tot așa au procedat în contextul protejării/securizării cunoștințelor/informațiilor și peruvienii, apoi egiptenii, în urmă, respectiv, cu șase și cinci mii de ani. „De asemenea, de mii de ani, informațiile secrete au fost ascunse privirilor curioase ori rău intenționate prin operațiunea de camuflare a lor, sau au fost codificate, criptate – pentru a le face accesibile doar persoanelor autorizate [2, p.6].

Cronologic vorbind, încă în 1597 scriitorul și omul de stat englez, Francis Bacon sublinia în lucrarea sa *Meditationes Sacrae* că „informația este putere”. Această expresie, de secole face capul de afiș în contextul sublinierii virtuților ce revin informației. Abia „între 1922 și 1935, fixând datele inevitabil un pic arbitrar, oamenii de știință și inginerii introduc în propriile lor domenii de cercetare noțiunea de

„informație”. La început, este vorba mai degrabă de reînșurirea unui cuvânt din limbajul curent ca *inteligenta* la inginerul de telecomunicații Harry Nyquist în 1924, ori direct a cuvântului *informație* la Gilbert Newton Lewis în 1930 sau la Ronald Aylmer Fisher începând cu anul 1922”[3]. R.Fisher este cel care a căutat pentru prima dată un fundament privind folosirea noțiunii de *informație*, plasând-o în cadrul teoriei sale a estimării statistice, fondată pe noțiunea de verosimilitudine. Ulterior, definirea noțiunii de *informație* și a conceptului științific devine o chestiune centrală, în teoriile comunicării ale fizicianului maghiar Dennis Gabor [4] și ale matematicianului american Claude Shannon, care în lucrarea sa fundamentală *O teorie matematică a comunicării*, editată în 1948, „gândește informația ca un set de mesaje posibile” și pentru prima dată introduce modelul *calitativ* și *cantitativ* al comunicării ca proces statistic, care stă la baza teoriei informației, pornind de la afirmația că „Problema fundamentală a comunicării este aceea de a se reproduce, la un moment dat, exact sau aproximativ, un mesaj selectat la un alt punct”.

Oricum, luând în calcul faptul că la baza cunoașterii se află examinarea analitică a informațiilor, admitem că Francis Bacon a avut în calcul informațiile, când a afirmat că „cunoașterea în sine este putere”. Prin ani, percepția despre informație ca putere a cunoscut afirmare în timpul celui de al doilea război mondial, când s-a formalizat și a crescut semnificativ numărul serviciilor de informații, când în toate țările s-au înființat agenții și departamente complet noi pentru a face față amenințărilor. Dar informația include o mare diversitate de sensuri în contexte diferite, de la cele zilnice până la cele tehnice. Procesul obținerii, prelucrării și analizei informațiilor este o preocupare majoră pentru societatea actuală, cu ajutorul unor domenii precum tehnologia informației, sisteme de informații, și știința informației [5].

Acum, în era informațională, cât nu ar părea de paradoxal, tot mai mult ne convingem că expresia:

știm prea puține despre multe, devine și actuală, și adevărată, deoarece tehnologiile performante permit azi culegerea, stocarea și prelucrarea rapidă a unor cantități tot mai mari de date, care prin structurarea devin elemente purtătoare de informații. Cantitatea de informație, diseminată în mediul social a crescut enorm, indivizii nemaivând nici timp și nici capacitate de a-i valorifica potențialul. În acest caz în ajutorul celor interesați vine mass-media, care sunt cele care selectează, ordonează, stabilesc proprietățile informațiilor și le diseminează în rândul maselor.

Informația și media

O societate civilizată/democratică, la orice stadiu de dezvoltare și indiferent de procedeele tehnologice pe care le aplică, nu poate îngrădi/stăvili dorința omului de a fi bine informat, de a comunica și de a-și exprima emoțiile în procesul de creație. Oricum, fie că vorbim despre „puternice fluxuri de informație”[6, p.3] pe teme (geo)politice, social-economice sau de publicitatea produselor culturale sau a ceea ce ține de interesul consumerist al publicului, toate raportate azi la diseminarea informației/culturii media, accentuăm faptul că pentru a se face „văzute și auzite”, pentru a „ajunge” la oameni aceste segmente au neapărat nevoie de media.

Conceptul *media* comportă mai multe semnificații. Fiecare dintre semnificații se focalizează pe anumite aspecte prioritare, fără a le mai lua în seamă pe celelalte. Întâi de toate, media sunt mijloc de informare și comunicare, adică își asumă funcția de a transmite/difuza informații prin utilizarea unei anumite tehnologii la subiecții de comunicare. Media este „tehnică utilizată de un individ sau de un grup pentru a comunica unui alt individ sau unui alt grup, altfel decât față în față, la o distanță mai mică sau mai mare, expresia gândirii, oricare ar fi forma și finalitatea acestei expresii”[7, p.200].

Cercetătorii și dicționarele de specialitate atestă că „cuvântul *media* oscilează între o definiție cu sens

restrâns și una cu sens larg, pentru că trimite adesea la relații distincte, dar nu mereu aflate în legătură: *o tehnică*, cum este presa scrisă, televiziunea sau discul digital; *o utilizare*, adică în același timp o finalitate și un conținut care îi corespunde (informația, propaganda, divertismentul și educația); *un public*, potențial sau efectiv, mai mult sau mai puțin extins, ceea ce permite distincția între „mass-media” și media de grup sau media personale”[7, p.201]. În viziunea savantului canadian M.McLuhan, dar și a altor oameni de știință, media a cunoscut mai multe etape de dezvoltare - de la orală la cea scrisă, apoi – la cea tipărită, iar de la aceasta -la audiovizuală. Astăzi, la activitatea de mediatizare a mesajelor participă plinar și tehnologiile, care dau naștere la noi tehnici.

Astfel, din cele expuse, putem accentua că rămâne actuală concluzia cercetătorului V.Moraru: „Mediatizarea politicii - mod de existență al mass-mediei”, autorul explicând că „termenul *mediatizare*, în cele mai multe cazuri, înclină spre înțelegerea acestuia ca o acoperire mediatică a realității, ca prezentare în paginile mass-mediei a acestei realități”[8, p.155]. Respectiv, luând în calcul tema ce o dezbatem în acest articol, putem vorbi și despre activitatea de mediatizare a problematicii geopolitice, ghidându-ne în continuare de remarcă judicioasă a lui V.Moraru, că „devine știre” doar ceea ce corespunde din punct de vedere funcțional exigențelor reproductive ale sistemului social-economic căruia îi aparțin mass-media antrenate în procesul de producere și difuzare a informației”[8, p.137].

Astăzi conținuturile media acoperă întreg spectrul relațiilor unei persoane cu societatea și cu toate celelalte subsisteme ale ei [9]. Acum alături de presa tipărită, radio și televiziune a căpătat teren fertil de afirmare internetul. În afară de faptul că internetul se prezintă ca un instrument important de pregătire și distribuție a informației, el servește și ca o bogată și multilaterală bază de date, de ziare, reviste și articole, canale de radio și televiziune,

multimedia, asigurând accesul la o audiență globală. „În noua eră care se profilează la orizont: era multimedia, fluxul taifunic de informații atribuie o putere aproape nemărginită celui care se află în posesia lor”[3].

Capitalul strategic al secolului

La ora actuală ritmul dezvoltării lumii la scară națională și globală este determinat de nivelul dezvoltării tehnologiilor informaționale și comunicaționale. Modalitățile din trecut, în baza cărora o țară putea aduna bogăție națională în baza acumulării de capital, a războaielor, soldate cu pierderea de vieți omenești și în urma extinderii teritoriilor sale, astăzi tot mai mult sunt adumbrite de potențialul informațional ca visterie națională.

Nu întâmplător luptele geopolitice care se dau între statele mari și dezvoltate ale lumii nu urmăresc scopul de a cuceri noi teritorii, ci de a menține superioritatea informațională în spațiul lor de interese geopolitice și geoeconomice. Rivalitatea geopolitică dintre state tot mai mult trece de pe câmpul bătăliilor cu vărsări de sânge și distrugere/năruire a avuțiilor naționale, pe cel al confruntării informaționale, preponderent în spațiul virtual, în lupta pentru a pune stăpânire pe mentalitatea și comportamentul oamenilor. Confruntările informaționale dezvoltă și unele probleme, din care fac parte: suprainformarea și dezinformarea, mass-media și internetul fiind canale prin care se influențează, orientează și dirijează opinia publică, și interesele despre evenimente, deoarece „informarea nu poate exista fără dezinformare - și, întotdeauna, în sensul unei simplificări moralizatoare”[10, p.63].

Toate acestea creează noi probleme și dau un nou conținut și un nou sens dezvoltării civilizației informaționale la nivel mondial, care, la rândul ei, accelerează procesele de globalizare a lumii. Spre deosebire de resursele naturale și alte tipuri de resurse, cele informaționale nu scad în timp. În sfera

producerii și distribuirii lor astăzi lucrează jumătate din toți angajații în câmpul muncii de pe glob.

Pentru moment, tot mai evident este faptul că fără dezvoltarea infrastructurii informaționale, a canalelor mass-media și a internetului ca instrumente de bază de diseminare a informațiilor nu este posibilă integrarea economiei naționale în spațiul economic global. Valorificând aceste avantaje informația se îmbogățește cu noi proprietăți. Considerată altădată sursă de putere politică internă și externă a statului, deoarece a fost mereu nu numai o sursă de informare, ci și de propagandă, dezinformare și manipulare a opiniei publice, ea devine o condiție a supraviețuirii omului și societății în contextul unei noi ordini mondiale globalizată tehnologic și economic. Pe această cale informația devine și ea o categorie a economiei, impunându-se ca cea mai importantă și de preț marfă contemporană. Procesul producerii și diseminării informațiilor, avantajat de noile tehnologii care se dezvoltă vertiginos la etapa actuală, a făcut ca acest fenomen intelectual să se transforme în principalul capital strategic al secolului nostru.

Paradigma informațională a geopoliticii

Conceptul în cauză are o explicație foarte vagă chiar și în literatura de specialitate, unde *paradigma* înseamnă „un fel de adevăr sau axiomă”, posibilă de a fi luată ca bază de cercetare de către oamenii de știință într-un anumit domeniu de cunoaștere.

Într-o înțelegere mai complexă, o paradigmă este un sistem de *mijloace, metode și judecăți*. Urmând acestei logici, savantul Thomas S. Kuhn stabilește „cadru în care se desfășoară cercetarea, înțelegerea și studiul suplimentar al informațiilor”. Tot el identifică mai multe etape în dezvoltarea teoriei sale: (a) *pre-paradigmatică* (diverse supoziții/gânduri greu de demonstrat/dovedit); (b) *de cristalizare/înfiripare a cunoștințelor incipiente* (literatură, care relevă secvențial nuanțele unei anumite teorii); (c) *știință normală* (căutarea de noi dovezi ale unei paradigme,

perfecționarea cunoștințelor anterioare); (d) *știință extraordinară* (dezamăgire în vechea paradigmă și propunerea de noi adevăruri)[11].

La rândul său, filozoful francez Michel Foucault considera paradigmele formațiuni discursive speciale - un conglomerat de norme, reguli și valori, care creează o atitudine de gândire; metode istorice de înțelegere rațională a realității, „subordonând orice cercetător tiraniei schemelor de gândire a priori” [12]. Astfel, paradigmele permit oamenilor de știință să abordeze fenomenele ce au loc în realitate, subordonându-le viziunilor și intereselor intuite de căutare a adevărului prin aplicarea unei metodologii ce ar permite extragerea unor concluzii/raționamente utile dezvoltării unui sau altui domeniu de cercetare.

În acest context prezintă interes și o astfel de paradigmă cum ar fi cea informațională a geopoliticii. În linii mari, paradigma geopolitică, care are menirea de a oferi o bază și o viziune pentru relațiile spațiale dintre state din lumea modernă, suferă schimbări la fiecare etapă a istoriei politice. Astfel, la anumite etape, în geopolitică au dominat mai multe paradigme majore: *național-statală, ideologică, civilizațională* ș.a. Fiecare din ele au explicat, reflectat/interpretat fidel fenomenele geopolitice prin ani. Dar atunci când nu au mai putut ține pasul cu amploarea proceselor politice și sociale de pe mapamond, nefiind în stare să le descrie și să le explice cu suportul vechii teorii științifice, au cedat locul una alteia. Noua paradigmă geopolitică este inspirată de ideea informației ca factor principal de manifestare a ei cu toate caracteristicile și proprietățile ce schimbă metodele de gestionare a timpului și spațiului, dar și a dinamicii (geo)politice. Astăzi devine tot mai dificil să determinăm rolul și modul de manifestare a mass-mediei în contextul geopolitic, deoarece în acest spațiu sunt implicate plenar/masiv noile tehnologii comunicaționale - internetul și multimedia. Din aceste considerente realitatea impune/solicită cu prisosință elaborarea și acceptarea noii paradigme în geopolitică - a informațiilor/

informațională. După noi, *paradigma informațională a geopoliticii* nu este dictată de un moft speculativ-teoretic, ci de necesitățile practice, (geo) politice pentru a examina și a explica noua ordine mondială dominată plenar de cea mai mare și convenabilă bogăție politică și economică contemporană - informația.

Noua paradigmă a geopoliticii se impune în această lume globalizată nu numai pentru a gestiona fluxul de informații, dar și pentru a soluționa problemele geopolitice pe care le provoacă atât mediile tradiționale, cât și noile media. De altfel, informația și geopolitica, care au început să fie studiate intens în secolul XX, converg într-un punct esențial. Ambele sunt înfrățite cu strategia, pe care încă Napoleon a definit-o ca arta folosirii timpului și spațiului. Informația prin definiție este strategică, iar geopolitica este cea care asigură legătura dintre geografie și strategie. Astfel, geopolitica se bazează pe faptul că politica internațională, cu variabilele ei de la pace la război, de asemenea se desfășoară într-un mediu determinat de spațiu și timp. Conform opiniei specialiștilor, anume în baza stabilirii relațiilor cauzale între spațiu (geografic) și puterea politică internațională, sunt astăzi elaborate strategiile geopolitice, altele, decât cele care au fost caracteristice pentru lumea bipolară. În aceste împrejurări altele devin acum și rolul/sarcinile ce stau la baza sistemului mediatic tehnologizat.

Astfel, a fost necesar să se sfârșească Războiului rece și să ia amploare dezvoltarea noilor tehnologii, ca să fie redescoperită superioritatea paradigmei informaționale a geopoliticii, strâns legată de globalizarea, de modernizarea raportului de forțe politice și militare pe mapamond, de schimburile economice și social-culturale, dar și de apariția de noi tensiuni și amenințări în spațiul real și cel virtual.

Este evident că în prezent, în condițiile globalizării și tehnologizării societății globale, nici o activitate/acțiune politică externă nu poate fi întreprinsă fără a lua în considerare factorii geopolitici. Nedumerire stârnește însă faptul că de multe ori clasa politică de

la noi exploatează conceptele geopolitice în scopul unor justificări ideologice mai degrabă decât pentru fundamentarea politicii externe a statului. Chiar dacă tradițional la baza geopoliticii stau realități obiective, care rezultă din caracteristicile geografice ale statului, rolul hotărâtor în determinarea și implementarea politicii externe pro-europene (alta nu a fost elaborată de statul nostru!) revine actorilor politici, dar nu în ultimul rând și mass-mediei. Nu negăm afirmația lui N.Spykman, că „timp cât realitățile geografice rămân neschimbate, politica externă a statului își păstrează dependența de ele”, chiar dacă structura politică și economică a statului suferă schimbări cardinale [13, p.37]. Dar urmează să luăm aminte că astăzi realitatea e alta. Ne aflăm în epoca fundamentalismului digital și a informației, a unor mass-media fără frontiere, care au un rol dominant asupra geopoliticii contemporane și problematicii relațiilor externe ale statului.

Actualmente, tehnologiile comunicaționale și informaționale au de spus un cuvânt determinant în privința elaborării metodelor de dominare geopolitică. În acest context sunt reduse substanțial nu numai configurația timpului și a spațiului frontierelor politice dintre state, dar și posibilitățile de a influența prin mass-media opinia publică nu numai în hotarele naționale, ci chiar regionale/continentale. În opinia experților domeniului, paradigma informațională în geopolitică urmează să soluționeze trei obiective principale în înțelegerea dinamicii geopolitice a lumii moderne:

1) să clasifice și să interpreteze transformările geopolitice care au loc în lume, astfel, încât să putem percepe/intui evoluția lor de perspectivă;

2) să explice motivele transformărilor geopolitice globale în derulare și să prevadă când, unde și cum vor evolua evenimentele viitoare;

3) să ofere o înțelegere conceptuală holistică referitor la modul în care și cum ar trebui să se dezvolte dinamica geopolitică a lumii moderne[14].

Dacă, în linii mari, acestea sunt sarcinile de bază ale paradigmei informaționale a geopoliticii, putem observa că materializarea lor devine imposibilă fără noile tehnologii și mass-media, care au acumulat o bogată experiență în informarea publicului și interpretarea evenimentelor și a proceselor ce au loc la nivel local și regional, iar în acest sens și în relațiile Republicii Moldova cu țările vecine – România și Ucraina. Desigur, activitatea mediatică și a noilor tehnologii poate fi orientată atât în plan pozitiv (informarea veridică a cetățenilor, comentarea și explicarea echidistantă a fenomenelor și evenimentelor lumii reale sau pentru apărare, în cazul expansiunii informaționale și a situațiilor de criză), cât și în plan negativ/distruktiv (propagandă, dezinformare și manipulare a opiniei publice, implementarea de războaie informaționale-psihologice, răspândirea urii și panicii în rândul maselor sau în raporturile dintre state). Contracurarea eficientă a noilor provocări este posibilă numai dacă statul și instituțiile media vor duce o politică externă realistă și echilibrată, vizând interesele geopolitice ale țării, apărând spațiul informațional și securitatea națională.

În promovarea intereselor sale naționale statul Republica Moldova, dar și mass-media trebuie să țină seama că, geopolitic, interesele ei „se dovedesc a fi cu precădere de caracter regional și subregional din cauza că potențialul ei politic și economic este limitat și, deci, nu poate pretinde la roluri și funcții globale pe arena mondială. În plus, ea se află într-o zonă „gri” de insecuritate și instabilitate politico-militară și etnoconfesională, fapt care solicită aprofundarea eforturilor pentru consolidarea pozițiilor sale” [15, p.203].

Geopolitica mass-media

Geopolitica la ora actuală găsește tot mai mult teren fertil în presa scrisă, audiovizual, dar și în Internet. În perspectiva dezvoltării accelerate a tehnologiilor din ultimii ani, procesele geopolitice de pe mapamond devin subiecte privilegiate în mass-media, dominând,

mai cu seamă, în emisiunile televizate. Aceasta se întâmplă și datorită interesului pe care populația îl manifestă față de evenimentele care au loc în diferite părți ale globului. Exemplul pandemiei de coronavirus, care în câteva săptămâni a alarmat întreaga planetă, nu fără ajutorul mass-mediei, este mai mult decât grăitor în acest sens. Panicați de pericolul care le amenință viața, oamenii au exercitat presiune atât asupra structurilor puterii, cât și asupra mass-mediei în scopul aflării adevărului adevărat despre apariția virusului-ucigaș, despre care mass-media, dar și internetul fac să circule diverse supoziții cum că „a fost elaborat în condiții de laborator” și apoi „a fost scăpat de sub control”, că „în această afacere sunt implicați conducători ai unor state”, care au „interese politice”/ „economice” sau care „au dorit să semene panică în lume” etc. Straniu, dar acest fenomen necontrolabil, care a afectat întreaga omenire, a devenit și paradoxal, în condițiile când având la dispoziție nenumărate surse de informare, consumatorul media crede că știe/cunoaște totul despre el și, totodată aproape nimic.

Astfel, acceptăm ideea că evenimentele geopolitice sunt nu numai reprezentate în mass-media, dar de multe ori sunt accelerate ori provocate de media. Uneori din întâmplare/greșeală, alteori din anumite interese/ ambiții ale actorilor (geo)politici aceste fenomene au început să se manifeste pregnant în spațiul geopolitic al țărilor Europei de est după destrămarea URSS și democratizarea societății. *Perestroika*, inițiată de M.Gorbacov, derivată din dereglările survenite în structura administrativă-de comandă și ideologică a sistemului socialist-comunist, a provocat un interes sporit atât în rândul populației din țările socialiste cât și ai lumii occidentale, curioasă de a înțelege schimbările survenite în URSS. Acest fapt impulsiv, la nivel mondial, într-o lume supusă globalizării „revenirea în actualitate ” a geopoliticii [16, p.2], care pe durata Războiului rece, cu excepția SUA, fusese marginalizată din motive preponderent ideologice. Renașterea geopoliticii ca disciplină, a condus la extinderea ariei

preocupărilor ei privind observarea și investigarea/cercetarea proceselor/evenimentelor social-politic, geografic, economic și cultural, care au devenit bază pentru presa scrisă, audiovizual, dar și pentru internet și multimedia în activitatea de reflectare/interpretare a realității.

După noi, în această ordine de idei, putem vorbi despre *geopolitica media*, tot așa cum astăzi avem încetățenită în mediul cercetării științifice, dar și al activității practice, îmbinarea de cuvinte *cultura media*, care a fost introdusă pentru a desemna un tip special de cultură - cel al societății informaționale. În context, de notat că în condițiile actuale ale evoluției noilor tehnologii comunicaționale, geopolitica este și ea dominată tot mai mult de paradigma informațională a societății.

Geopolitica media, ca și cultura media este strâns legată de comunicare. Cercetătorii comunicării internaționale, iar în acest context și ai comunicării geopolitice, enunță părerea că aceasta se desfășoară simultan pe mai multe niveluri: (a) comunicarea interumană; (b) comunicarea de la stat/guvern la stat/guvern și de la stat/guvern către opinia publică aparținând altei țări; (c) comunicare prin intermediul mijloacelor tehnice de diseminare a informațiilor de la cele devenite deja clasice cum ar fi emisiunile de radio și televiziune până la cele mai moderne – internetul [17, p.75].

Referindu-se la geopolitică media, cercetătorul francez Ph.Boulangier [18], remarcă faptul că ea se bazează pe patru criterii:

- infrastructura/de comunicații, dezvoltarea cărora a condus la costuri mai mici, la îmbunătățirea calității serviciilor și a conexiunilor internaționale;

- produsele media, prioritar cele de televiziune și radio (dar și cele Internet - *M.L.*), care s-au diversificat și au crescut atât de mult în lume, încât este dificil azi de inventariat/controlat și de cartografiat;

- agențiile globale de publicitate/de presă în plină ascensiune, care în procesul studierii publicului-țintă

și a geografiei spațiului fac posibilă nu numai abordarea dinamicii influenței la diferite scări geografice, ci și determinarea unei geografii sociale și culturale a comportamentelor, gusturilor, ierarhiilor sociale și utilizărilor.

- fluxurile de informații, care odată cu extinderea rețelilor/tipurilor de telecomunicații au repercuțiuni geopolitice în mai multe domenii (politic și diplomatic, economice, militare etc.).

Și în acest caz, se observă că atât cultura media, cât și geopolitica media fac apel la aceleași suporturi pentru diseminarea informațiilor/materialelor, pe care inițial le simplifică/redactează pentru a le face cât mai accesibile publicului larg, tot așa cum procedea – subliniem - în această ordine de idei, și cultura media, în interesul de a promova o cultură medie, pe înțelesul unui auditoriu de nivel mediu, interesat de (geo)politică.

Reieșind din diverse definiții ale geopoliticii, care sunt centrate pe ideea de „rivalitate de putere”, putem concluziona că *geopolitica media* are obiectivul de a studia/înterogă și de a înțelege tensiunile și rivalitățile dintre actorii media și de a descrie/reflecta/explica aceste lupte în presa scrisă și audiovizual cu scopul de a influența publicul.

Geopolitica mass-media și public diplomacy

Comunicarea mediatică este sursa de bază a schimbului de informații în societatea actuală. Orice activitate umană, individuală, colectivă, presupune informații emise, primite sau analizate. „Comunicarea este parte a acțiunii și a reflecției așa cum moneda este parte a economiei” [19, p.26].

Comunicarea geopolitică include și ea atât mijloacele cât și metodele prin care actorii aduc la cunoștința maselor scopurile, atitudinile și ideile. În contextul comunicării internaționale, geopolitica media se realizează cu suportul mijloacelor tehnice de diseminare a informațiilor de la cele clasice, cum ar fi emisiunile de radio și televiziune, până la cele

mai moderne – internetul [20, p.11]. Apariția comunicațiilor prin satelit a făcut ca, astăzi, posturile de radio și de televiziune chiar dacă sunt intitulate naționale sau regionale să disemineze informația pe spații regionale/continentale sau în toată lumea.

Pe acest palier comunicarea este influențată, în opinia experților, de cel puțin trei factori: interesul național; cultura jurnalistică statornicită în interiorul unei națiuni și politica editorială a principalilor vectori de transport a informațiilor [17, p.77]. Însă, la noi atât statul, cât și mass-media acordă prea puțină atenție acestor factori. Se vorbește despre o unică Concepție și despre o unică Strategie în domeniul securității informaționale într-un *spațiu informațional unitar*, dar în același timp se trece cu vederea faptul că avem un spațiu informațional dispersat și regionalizat.

Mai mult: un studiu privind evaluarea influenței ruse asupra opțiunilor geopolitice ale cetățenilor demonstrează că în „Republica Moldova subiectul orientării externe determină în mare măsură viața politică și rezultatele alegerilor pe parcursul multor ani. Împărțirea alegătorilor în două grupuri generice pro-europeni și pro-ruși este recunoscută în țară și peste hotarele ei. Politicienii joacă pe preferințele geopolitice ale alegătorilor. Dezbaterile politice interne este dominată ani la rând de subiecte geopolitice” [21, p.2].

Dacă până nu demult comunicarea în mediul internațional, inclusiv cea care viza problematica geopolitică se încadra „în diplomație și se desfășura potrivit regulilor și cutumelor impuse de-a lungul veacurilor”, care domina celelalte forme: negocierile bi- și multilaterale dintre lideri; discuțiile și dezbaterile; discursurile, luările de poziție ai actorilor politici, acum sfera diplomației „cu întregul său aparat tehnic și tehnologiile aferente” [17, p.82] nu numai că s-a lărgit prin apariția a ceea ce specialiștii numesc *public diplomacy*, ci s-a și diversificat ca formă și conținut.

După un material informativ a lui Edmund Gullion, cel care în 1965 a introdus în circuitul științific termenul *diplomație publică*, aceasta avea menirea de a descrie aspecte ale relațiilor internaționale, care se manifestă în afara interacțiunii dintre structurile de stat, cuprinzând „dimensiuni ale relațiilor internaționale, dincolo de diplomația tradițională”, cum sunt „formarea de către guverne a opiniei publice din alte țări; interacțiunea dintre grupuri de interese private din diferite țări; informarea populației privind afacerile internaționale și influența acestora asupra politicii interne; comunicarea între cei a căror funcție este comunicarea, precum diplomații și jurnaliștii străini; procesul comunicării interculturale” [22, p.5]. O analiză detaliată a mai multor definiții despre diplomația publică ne conduce la ideea că ele toate presupun o strânsă colaborare cu mass-media, prevăzând în calitate de sarcini de bază diseminarea informației, schimburile culturale și educația, „comunicarea guvernului unei țări cu publicul străin, în încercarea de a explica acestuia ideile și idealurile națiunii respective”, instituțiile și cultura acesteia, cât și interesele naționale și politicile actuale [23].

Diplomația publică, așa cum este percepută în mod tradițional, include susținerea guvernamentală a programelor în domeniul cultural, educațional și informațional, schimburilor de cetățeni, emisiunilor orientate spre informarea și influențarea audienței străine, fiind „o caracteristică inerentă a societăților democratice”, pentru a recruta popoarele lumii într-o cauză comună” [24, p.72].

La termenul respectiv s-a recurs deoarece activitățile pe care le îndeplinea până atunci diplomația publică erau atribuite unei noțiuni ce reușise să-și dea arama pe față – propaganda. Necesitatea de a delimita acești termeni rezidă în următoarele: diplomația publică operează cu fapte cunoscute, reale, în timp ce propaganda se bazează pe o îmbinare abilă a falsurilor cu faptele adevărate.

Pe această cale diplomația publică a devenit o componentă indispensabilă a politicii externe a statelor, dar și un subiect important pe agenda purtătorilor de cuvânt ai liderilor politici și a organizațiilor internaționale în relațiile lor cu instituțiile mass-media în scopul de a prezenta pe înțelesul publicului larg evenimentele din realitatea lumii globale.

Ce-i drept, după sfârșitul Războiului rece, odată cu destrămarea URSS, atât politicienii, cât și mass-media americană considerau că diplomația populară își îndeplinise misiunea. Însă după atacurile din 11 septembrie 2001, oficialii de la Washington au reformulat fundamentele diplomației publice, au alocat noi resurse în acest scop și au extins semnificativ statele de personal implicate în acest proces, care în opinia noastră rămâne una din cele mai accesibile căi de informare și dialog mediatic în relații cu publicul despre viața politică internațională. De pe aceste poziții au tratat diplomația publică în țările continentului nostru în procesele de extindere-aderare la comunitatea UE în anii 2000-2007. În timpul negocierii tratatelor de aderare, statele-candidat au exploatat din plin mecanismele diplomației publice, care prin suportul mass-mediei au asigurat un dialog sincer și multe aspectual cu cetățenii despre acest proces de importanță epocală pentru viitorul lor.

Diplomația publică, instrument important al influențării comportamentului opiniei publice din afara granițelor unei țări, astăzi, sub impactul globalizării, când relațiile interstatale cunosc un profund proces de redimensionare, având ca suport (diplomația) mass-media, participă activ la înlăturarea monopolului statului asupra reflectării/interpretării problematicii vieții internaționale. Astfel, dacă până acum rolul principal în desfășurarea activității de diplomație publică revenea cetățenilor/individizilor unui stat, noile tehnologii informaționale și comunicaționale au promovat în prim-plan audiovizualul, internetul și multimedia în comunicarea directă cu cetățenii altor țări.

Anume cu și prin intermediul mass-mediei diplomația publică se transformă/devine un proces complex de comunicare bidirecțională, ce cuprinde atât o dimensiune internă, cât și una externă. În această ordine de idei, rămânem de acord cu Hans Tuch, că diplomația publică este un proces de comunicare a guvernului unei anumite țări cu publicul străin, în încercarea de a explica acestuia ideile și idealurile națiunii respective, instituțiile și cultura acesteia, ca de altfel și interesele naționale și politicile actuale [23].

De la "Public diplomacy" la "Geopolitica populară"

Statutul puterii internaționale a unui stat rămâne strâns legat de comunicarea diplomatică. Dintre multiplele forme ale comunicării politice interstatale aceasta este considerată cea mai importantă. Dar comunicarea diplomatică se găsește mereu sub o dublă presiune: a opiniei publice din societatea contemporană și cea a interesului/rațiunii de stat. „Pe de o parte aceasta impune diplomației o cât mai mare transparență a actului de comunicare și deci acces la conținutul mesajelor care o însoțesc, iar pe de alta, nevoia de confidențialitate impusă de păstrarea secretelor de stat” [17, pp.85-86] din care motive dialogul deschis, multiaspectual și imparțial cu masele îl preia *diplomația publică*. Aceasta, în strânsă colaborare cu mass-media ca instrument în slujba statului sau a actorilor non-statali, multiplică canalele de comunicare, dar și capacitatea lor de a „traversa” granițele politice fără „aprobarea” guvernelor. Astăzi, în comparație cu posturile de radio, de televiziune și cu presa scrisă, care sunt controlate de proprietari, internetul creează o comunicare directă nelimitată [25, p. 202].

Noile tehnologii comunicaționale și folosirea lor nu numai în scopuri de informare, dar și de propagandă, dezinformare și manipulare a opiniei publice au schimbat substanțial mediul internațional. „Media a condus la apariția unei noi dimensiuni a acestuia pe care

specialiștii au denumit-o *popular geopolitics*, care se deosebește de geopolitica practică produs al institutelor de cercetare și analiză, dar și de cea academică” [17, p.93]. Pe măsura dezvoltării tehnologiilor, interacțiunea dintre mass-media și geopolitica populară crește, relațiile devenind din ce în ce mai complexe. Apreciind acest fenomen, J.Dittmer sublinia că dacă dorim „să înțelegem identitatea națională și ordinea globală, trebuie să apelăm la geopolitica populară” [26].

Geopolitica populară este o parte integrantă a geopoliticii critice. Aceasta de la urmă studiază rolul și influența aspectelor geografice și a factorilor determinanți asupra (geo) politicii globale și internaționale, prioritar fiind concentrată pe documente, discursuri și lucrări textuale, predispusă să studieze proprietățile narative și caracteristicile lingvistice ale acestora. La rândul ei, geopolitica populară în opinia noastră, are în centrul atenției descrierea/comentarea pe înțelesul maselor largi a reprezentărilor și problematicei geopolitice, studiază diverse produse culturale, inclusiv audiovizuale, oferă informații despre o serie de locații și agenți ai geopoliticii de peste hotare: editori de cărți, reviste populare, reporteri de ziare, regizori de filme și desene animate, care sunt aduse la cunoștință opiniei publice prin intermediul mass-mediei. În această ordine de idei, geopolitica populară devine o formă/ capătă însușirile de discurs geopolitic mediatic pe teme actuale/curente.

La moment geopolitica populară colaborează activ și cu analiza academică / „de elită” a geopoliticii pentru „înțelegerile populare ale modului în care funcționează lumea” [27], care își găsesc o reflectare multe aspectuală în mass-media. Rămâne să subliniem că oamenii de știință mai evidențiază încă un domeniu de colaborare a geopoliticii populare: „noile media asociate cu internetul” [28]. În așa mod geopolitica populară și mass-media cuprinde în raza lor de analiză și reflectare toate segmentele domeniului vieții internaționale, inclusiv și a problematicei geopolitice.

Generalizând, subliniem faptul că informația și cunoașterea mediatizată au devenit vectorii evoluției omenirii. În acest sens, paradigma informațională modelează percepțiile oamenilor despre evoluțiile geopolitice dintr-o regiune sau alta a lumii. Contribuie la înțelegerea de către aceștia a transformărilor din mediul internațional și le modelează atitudinea și convingerile.

Mass-media, inclusiv și geopolitica media, antrenată în câmpul rivalităților de putere, dar și al cooperării în diverse domenii, în procesul vehiculării către țintă a informației se transformă din martor al evenimentelor în actor și catalizator al acestora. Cu suportul tehnologiilor moderne ea schimbă atât mediul internațional cât și modul ei de activitate/manifestare în acest mediu, dezvoltând și consolidând relațiile de colaborare cu comunicarea geopolitică și îmbogățindu-se pe această cale cu noi forme de reflectare a problematicei din domeniul vizat: *geopolitica media; public diplomacy, popular geopolitics*. Sub influența practicilor internaționale privind reflectarea mediatică a problematicei geopolitice, își diversifică și îmbogățește activitatea și mass-media din Republica Moldova.

Fenomenul globalizării media, sprijinit activ de paradigma informațională a geopoliticii, dă naștere la o serie de noi provocări și probleme ce țin de dreptul de autor/proprietate intelectuală, de accesul la informație, de libertatea exprimării și de apariția a noi riscuri legate de promovarea de către presa scrisă, audiovizual și internet a știrilor false cu scopul dezinformării și manipulării opiniei publice. În condițiile afirmării tot mai mult a ideii de guvernare mondială a mass-mediei/informației și în legătură cu apariția pe piața informațională a noi actori, considerăm că e necesară o colaborare activă a țării noastre cu statele din regiune - România și Ucraina în privința reglementării juridice a activității interstatale a mass-mediei în condițiile unei societăți supra-saturate informațional și cu circulație fără opreliști

a informației. La acest capitol „situația Republicii Moldova nu are echivalent în lume. Nu vom găsi nici o altă țară în care toată agenda de politică externă în spațiul televizat este dominată de un stat străin. Televiziunile ruse au o popularitate ridicată și în alte țări din spațiul ex-sovietic, totuși, nici în Belarus, nici în Armenia sau Kirghizia posturile retransmise din Rusia nu dețin poziție dominantă [21, p.19]. De asemenea, se impun de a fi elaborate prevederi actuale/eficiente vizând apărarea dreptului de autor și îngăduirea difuzării știrilor /materialelor false. Pasul acesta este necesar de a fi făcut cât mai operativ, deoarece realitatea adună tot mai multe probleme, depășind posibilitățile noastre de reacție, într-o lume, în care ritmul ei este dictat tot mai mult de informație.

Bibliografie

1. BUNDUCHI, I. (coord.). Securitatea informațională din perspectiva mediatică: Studiu național. – Chișinău: Fundația Soros-Moldova, 2016. – Acces: https://www.soros.md/files/publications/documents/Studiu_Securitatea%20informationala%20din%20perspectiva%20mediatica_2016.pdf
2. OPREA, D. Protecția și securitatea informațiilor. Ed.a II-a. Iași: Polirom, 2007. 448 p. ISBN: 978-973-46-0927-7.
3. MUNTEANU, D. Puterea informației într-o societate liberă. [On-line]: d_muntean_ro@yahoo.com (Accesat la 20.02.20).
4. GABOR, D. Sa ieșim din epoca risipei. București: Politica 1983. 332 p.
5. SFETCU, N. Cunoaștere și Informații. Drobeta Turnu Severin: MultiMedia Publishing, 2019. 189 p. ISBN 978-606-033-166-7.
6. МИХАЛКОВИЧ, В.И. Изобразительный язык средств массовой коммуникации. Москва: Наука, 1986. 224 p.
7. Dicționar de media. București: Univers Enciclopedic, 2005. ISBN: 973-637-081-X.
8. MORARU, V. Mass-media vs politica. Chișinău: CEP USM, 2001. 206 p. ISBN 9975-70-025-X.
9. Социология журналистики. Под ред. Е.П. Прохорова и др. Москва: МГУ, 1981. 232 p.
10. VOLKOFF, V. Tratat de dezinformare. București: Antet 2006. 256 p. ISBN 973-9241-87-5 .
11. KUHN, T. Structura revoluțiilor științifice. București: Humanitas, 2008. 280 p. ISBN 978-973-502-030-9.
12. FOUCAULT, M. Cuvintele și lucrurile. București: Editura Rao, 2008. 544 c. ISBN: 978-973-103- 576-5; М.Фуко Археология знания. Киев: Ника-Центр, 1996, 208 с. ISBN 966-521-002-5.
13. АЧКАСОВ, В.А., ЛАНЦОВ, С.А. Мировая политика и международные отношения. Москва: Аспект Пресс, 2011. 480 p. ISBN 978 -5-7567-0618 -5.
14. ВАСИЛЕНКО, И.А. Геополитика в информационном обществе: новые виртуальные стратегии в борьбе за пространство În: Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 12. Политические науки, 2005, N 6, pp.4-11.
15. JUC, V. Edificarea relațiilor internaționale postrăzboi rece: aspecte teoretico-metodologice și replieri geostrategice. Chișinău: Sirius, 2011. 248 p. ISBN 978-99-75-422-5-3.
16. LASSERRE, F., GONON, E. Manuel de géopolitique, enjeux de pouvoir sur des territoires. Paris: Armand Colin, 2008. 478 p. ISBN 978-2200269456.
17. HLIHOR, C., CĂPĂȚĂNĂ, E. Comunicarea în conflictele și crizele internaționale. București: Comunicare.ro, 2007. 284 p.
18. BOULANGER, Ph. Pour une géopolitique des médias. În: La revue européenne des médias, 2013, N 26-27, pp.72-79.
19. ZEMOR, P. Comunicarea publică. Iași: Institutul European, 2003. 150 p. ISBN 9736112381.
20. HAMELINK, C. The Politics of World Communications: Disempowerment and Self Empowerment. London and New Jersey: Zea Books, 1995. 352 p. ISBN-13: 978-0803978225.
21. PAȘA, V., CANTARJI, V., STERPU, I. Conținutul spațiului informațional televizat din Republica Moldova și felul în care aceasta modelează comportamentele electorale. Cu o evaluare a influenței ruse asupra opțiunilor geopolitice. [On-line]: https://watchdog.md/wp-content/uploads/2018/02/Studiu-WATCHDOG_propaganda-rusa-la-TV-2018.pdf. (Accesat la 10.03. 2020).

22. DIZARDW, Jr. Digital Diplomacy: U.S. Foreign Policy in the Information Age. New York: Prager, 2001. 232 p. ISBN-13: 978-0275972288.

23. TUCH, H. Communicating with the world: U.S. Public diplomacy overseas. New York: St Marin's Press, 1990. 244 p. ISBN 978-0312048099.

24. NYE, J.S. Soft Power: The Means To Success In World Politics. New York: Public Affairs, 2005. 191 p. ISBN-13: 978-1586483067.

25. JOSEPH, S. Nye jr. Descifrarea conflictelor internaționale. Teorie și istorie. Filipeștii de Târg: Antet, 2005. 247 p. ISBN 973-636-161-6.

26. DITTMER, J. Captain America's Empire: Reflections on identity, culture popular and geopolitics post-9/11. În: Annals of the Association of American Geographers, 2005, Vol. 95, N 3, pp.626–643.

27. SAUNDERS, R. Undead spaces: Fear, globalisation, and the popular geopolitics of zombiism. Geopolitics, 2012, Vol. 17, N 1, pp.80-104.

28. DITTMER, J., DODDS, K. Popular geopolitics past and future: fandom, identities and audiences. În: Geopolitics, 2008, Vol. 13, N 3, pp.437-457.

